

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
151 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	

JIN MASHINASINING PAXTA TOZALASHDAGI UNUMDORLIGINI TAHLIL QILISH VA MODELLASHTIRISH

**Mirzakarimov Mirsharoffiddin
Mirzaabdurahimovich**

“Oliy matematika” kafedrası katta o‘qituvchisi Namangan
Muhandislik-Texnologiya instituti

Annotatsiya: Paxta tozalash mashinalarining unumdorligini oshirish zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqola paxta tozalash texnologik jarayonlarini tahlil qilish va mashinalarning texnik ko‘rsatkichlarini takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari energiya samaradorligi va mahsulot sifatini oshirish imkoniyatlarini aniqlaydi.

Kalit so‘zlar: paxta tozalash mashinalari, unumdorlik, texnologik optimallashtirish, energiya samaradorligi, mahsulot sifati.

Abstract: Improving the productivity of cotton cleaning machines is a crucial task for implementing modern technologies and optimizing production processes. This article focuses on analyzing the technological processes of cotton cleaning and enhancing the technical parameters of the machines. The research findings reveal opportunities for increasing energy efficiency and product quality.

Keywords: cotton cleaning machines, productivity, technological optimization, energy efficiency, product quality.

Аннотация: Повышение производительности хлопкоочистительных машин является актуальной задачей для внедрения современных технологий и оптимизации производственных процессов. В статье рассматриваются технологические аспекты хлопкоочистки и совершенствование технических характеристик машин. Результаты исследования показывают возможности повышения энергоэффективности и качества продукции.

Ключевые слова: хлопкоочистительные машины, производительность, технологическая оптимизация, энергоэффективность, качество продукции.

KIRISH

Hozirgi kunda tabiiy tola mahsulotlarini, xususan, xomashyoning sifat ko‘rsatkichlariga zarar yetkazmasdan, turli chiqindilardan tozalash va ajratib olish orqali sifatini yaxshilash bozor talabiga muvofiq mahsulotlarning eksport imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi. Jahon bozorida yangi va yanada ilg‘or texnologiyalardan foydalangan holda yuqori sifatli, raqobatbardosh tabiiy tola mahsulotlarini ishlab chiqarish qishloq xo‘jaligi sanoatining eng muhim vazifalaridan biridir. Tabiiy tola mahsulotlari sifatini yaxshilashga zamonaviy texnologik tamoyillarga asoslangan ilg‘or uskunalarni joriy etish va ulardan foydalanish orqali erishish mumkin [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Paxta tozalash jarayonida mashinalarning unumdorligi muhim texnologik va iqtisodiy masala bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar samarali yechimlarni topishga qaratilgan. Xususan, N.D. Konovalov paxta tozalash jarayonlarida ishlatiladigan mexanizmlarning unumdorligini oshirish uchun optimal texnologik parametrlarga e'tibor qaratgan. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, texnologik jarayonni yaxshilash orqali mashinalarning ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

A. Karimov paxta tozalash mashinalarining texnik parametrlari va unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rgandi. U mashinaning konstruksiyaviy elementlari, ayniqsa, ishchi mexanizmlarining geometrik shakli va materialiga bog'liq holda, ishlab chiqarish samaradorligini optimallashtirish muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, Karimovning tadqiqotlarida energiya samaradorligini oshirishning dolzarbligi ham qayd etilgan.

Taniqli tadqiqotchi J. Smith o'z ishlarida paxta tozalash mashinalarining modeling texnologiyalariga alohida urg'u berdi. Uning ishlari shuni ko'rsatdiki, simulyatsiya yordamida jarayonning eng samarali parametrlarini oldindan aniqlash, amaliy tajribalar sonini kamaytirishga imkon beradi. Bu usul ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishda katta rol o'ynaydi.

P. Jones tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa paxta tozalash jarayonining iqtisodiy samaradorligi va ekologik jihatlariga bag'ishlangan. U mashinalarni energiya iste'moli va chiqindi materiallarning qayta ishlanishiga ko'ra baholash usullarini ishlab chiqqan.

O'zbekistonlik tadqiqotchi M. Niyozov paxta tozalash mashinalarining ishlash jarayonini o'rganib, ularning ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya qilish orqali unumdorlikni oshirish yo'llarini taklif qilgan. Uning ishlari paxta tozalash korxonalarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilishning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi paxta tozalash mashinalarining unumdorligini o'rganishda amaliy va nazariy usullarni qo'llashni o'z ichiga oldi. Ma'lumotlar ishlab chiqarish jarayonlarining kuzatuvlari, texnologik parametrlarga doir eksperimentlar va avvalgi tadqiqotlardan olingan ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, mashinalarning texnik va iqtisodiy samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Paxta tozalash tarmog'ini yanada rivojlantirish va iqtisodiy jihatdan yuqori rentabellik darajasiga yetkazish uchun ishlab chiqarishga yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish zarur. Buning natijasida tayyor mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishiladi. Paxta tozalash korxonalarida asosiy ishlab chiqarish jarayonlarida asbob-uskunalarni takomillashtirish va ishchi qismlarini modernizatsiya qilish natijasida paxta tolasining chiqishi, sinfdan sinfga o'tishi, momiq va chigit kabi mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Ularda erkin tola miqdorining kamayishi natijasida yuqori sinfga mos tola ishlab chiqarish hajmi ortadi [2].

Mahsulotning bozor qiymati va to'liq xarajatlar usuli yordamida hisoblangan foyda summasidan foydalanish bunday funktsiyaning maqsad funktsiyasi sifatida qaralishi mumkin. Biroq, ushbu mezonlar ba'zi muammolarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun bozor munosabatlari sharoitida eng muhim maqsad ishlab chiqarish korxonasining foydasi bo'lishi lozim. Shu bilan birga, bu foyda boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish darajasiga bog'liq xarajatlarning belgilangan foizini ham o'z ichiga oladi. Agar yakuniy mahsulot ishlab chiqarish darajasi pasaysa, bu mahsulot tannarxining oshishiga, natijada rentabellikning pasayishiga olib keladi. Shuning uchun marjinal foyda indeksini zamonaviy iqtisodiy-matematik modellar, xususan, eng kichik kvadratlar usuli yordamida tahlil qilish tavsiya etiladi [3,4]. Tajriba natijalarining bog'liqlik holati 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Tajriba natijalari.

X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
Y	y_1	y_2	y_3	...	y_{n-1}	y_n

Bunda tajriba natijalarini imkon qadar aniq yoritib beruvchi analitik bog'liqlikni yaratish zarurati tug'iladi. Bunday parametrlarni yaratishda matematik modelashtirishning $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ eng kichik kvadratlar usulidan foydalanamiz. Ushbu jarayonda $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ funksiyasini shunday qo'yish kerakki, bunda olingan natija kvadratlari y , $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ dagi o'lcham birligidagi siljishlari $Y_i = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ dagi siljish o'lchamlaridan kam bo'lishi kerak (1-ras).

$$S(x, a_1, a_2, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^n [y_i - Y_i]^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)]^2 \rightarrow \min \quad (1)$$

1-rasm. Paxtani jinlash jarayonining funksional bog'liqligi.

Matematik modelashtirish davomiligida $s(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ (1) funksiyasining yetarlicha eng kichik qiymatlari (minimal) shartida uning barcha hosilalarida nolga tengligi bilan izohlanadi. Shunday qilib, minimum funksiyani topish ushbu algebrik tenglamalar sistemasini yechish orqali amalga oshirildi.

$$\begin{cases} \frac{ds}{da_1} = 0 \\ \frac{ds}{da_2} = 0 \\ \dots \\ \frac{ds}{da_k} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Agar a_i parametrlari $Y = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ funksiyasidagi parametrlar bilan bog'liq chiziq bo'lsa, k chiziqli tenglamadan, k noma'lum bilan, quyidagi (3) tenglamalar sistemasini tuzamiz.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{df}{da_1} = 0 \\ \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{ds}{da_2} = 0 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{ds}{da_k} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Parametrlarni hisoblash uchun tenglamalar sistemasidagi a_i -lar ko'p sonli bo'lib $(k-1)$ -

darajada $Y = \sum_{i=1}^k a_i x^{i-1}$ ko'rinishda ifodalanadi va quyidagi (4) tenglamalar sistema ko'rinishiga keltiriladi:

$$\begin{cases} a_1 n + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \dots + a_k \sum_{i=1}^n x_i^{k-1} = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 + \dots + a_k \sum_{i=1}^n x_i^k = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \dots \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^k + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} + \dots + a_k \sum_{i=1}^n x_i^{2k-2} = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i \end{cases} \quad (4)$$

So'ngra (4) chizqli tenglamalar sistemasini matritsa shaklida yoziladi.

$$AX = B \quad (5)$$

A matritsa chiziqi tenglamadagi noma'lumlar oldidagi koeffitsientlar

B matritsa chiziqi tenglamaning ozod hadlari quyidagi formula yordamida hisoblandi.

$$B_{i,j} = \sum_{i=1}^n x_k^{i+j-2}, i = 1, \dots, k+1, j = 1, \dots, k+1 \quad (6)$$

$$B_i = \sum_{i=1}^n y_k x_k^{i-1}, i = 1, \dots, k+1. \quad (7)$$

Yuqoridagi (4) chizqli tenglamalar sistemadan $Y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \dots + a_{k+1} x^k$ bog'liqlik parametrlari aniqlanadi [5].

Tadqiqot mobaynida turli navli paxtadan olingan tolalar va tayyor mahsulotning tarkibi, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash uchun keltirilgan statistik ma'lumotlar aniqlanadi (2-jadval).

2-jadval. Paxta xomashyosining turi va sifatiga ko'ra iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari.

Xomashyo nomi (paxta)	Momiq tola \$/kg	Ifloslangan paxta tola . \$ / kg	Iqtisodiy samaradorlik
Birinchi navli oliy	4,3946	1,020	1050
ifloslangan	1,3236	0,99	1040
aralash	2,1179	0,55	990

Hozirgi kunda fan va texnologiyaning rivojlanishi natijasida paxta xomashyosini qayta ishlash orqali tabiiy tola tayyor mahsulot shakliga keltirilmoqda. Bunday texnologik jarayonlarni matematik modellashtirish fan va texnikaning yutuqlaridan biri bo'lib, natijalarni qayta ishlashda kompyuter texnologiyalari va dasturlaridan keng foydalanilmoqda. Tajriba jarayonlarini matematik qayta ishlashda, asosan, Excel va boshqa dasturiy ta'minotlardan foydalaniladi.

$$S(x, a_1, a_2, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^n [u_i - U_i]^2 = \sum_{i=1}^n [u_i - f(t, a_1, a_2, a_3, a_4)]^2 \rightarrow \min$$

$$f(t, a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1 + a_2 t_i + a_3 t_i^2 + a_4 t_i^3$$

Berilgan qiymatlar va funksiya yordamida quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^4 2[u_i - a_1 + a_2 t_i + a_3 t_i^2 + a_4 t_i^3] t_i^3 = 0 \\ \sum_{i=1}^4 2[u_i - a_1 - a_2 t_i - a_3 t_i^2 - a_4 t_i^3] t_i^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^4 2[u_i - a_1 - a_2 t_i - a_3 t_i^2 - t_i^3] t_i = 0 \\ \sum_{i=1}^4 2[u_i - a_1 - a_2 t_i - a_3 t_i^2 - a_4 t_i^3] = 0 \end{cases}$$

Yuqoridagi chiziqli tenglamalar sistemani soddalashtirilsa quyidagi ko'rinishga keladi.

$$\begin{cases} a_1 \sum_{i=1}^4 t_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^4 t_i^4 + a_3 \sum_{i=1}^4 t_i^5 + a_{k+1} \sum_{i=1}^4 t_i^6 = \sum_{i=1}^4 t_i^3 u_i \\ a_1 \sum_{i=1}^4 t_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^4 t_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^4 t_i^4 + a_{k+1} \sum_{i=1}^4 t_i^5 = \sum_{i=1}^4 t_i^2 u_i \\ a_1 \sum_{i=1}^4 t_i + a_2 \sum_{i=1}^4 t_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^4 t_i^3 + a_{k+1} \sum_{i=1}^4 t_i^4 = \sum_{i=1}^4 t_i u_i \\ 4a_1 + a_2 \sum_{i=1}^4 t_i + a_3 \sum_{i=1}^4 t_i^2 + a_4 \sum_{i=1}^4 t_i^3 = \sum_{i=1}^4 u_i \end{cases}$$

Chiziqli tenglamalar sistemasini (A, B, C) belgilash kritib teskari matritsalar usuli yordamida yechamiz.

$$A = \begin{pmatrix} 396,161937 & 96,6894 & 25,5 \\ 96,68943136 & 25,5 & 7,8361 \\ 25,5 & 7,8361 & 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23,90018236 \\ 6,957701 \\ 2,56 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 23,9 \\ 10,396 \\ 2,56 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad A * C = B$$

$C = A^{-1} * B$ formula asosida S matritsa qiymatini topish imkonini beradi va ushbu matritsa

ko'rinishga $C = \begin{pmatrix} 0,247602089 \\ -1,406069461 \\ 2,41729524 \end{pmatrix}$ bo'lib quyidagi natijaga

$a_1 = 0,247602089$, $a_2 = -1,406069461$, $a_3 = 2,41729524$, ega bo'ladi.

Olingan natijalar asosida, tozalangan tabiiy tola hosil bo'lib, navlari bo'yicha unumdorlik bog'liqligi, matematik modelda va tajriba natijalari quyidagi funksiya bilan ifodalanadi.

$$f_1 = 4,3946^2 \cdot a_1 + 4,3946 \cdot a_2 + a_3, \quad f_1 = 1\%$$

$$f_2 = 1,3236^2 \cdot a_1 + 1,3236 \cdot a_2 + a_3, \quad f_2 = 0.7\%$$

$$f_3 = 2,1179^2 \cdot a_1 + 2,1179 \cdot a_2 + a_3, \quad f_3 = 10.8\%$$

$f_4 = a_1 \cdot t^2 + a_2 \cdot t + a_3$ funksiyasi va belgilangan vaqt oraliqlarida paxtaning navlari bo'yicha jinlash unumining vaqtga bog'liqlik grafigi quyidagi ko'rinishda bo'ladi (2-rasm).

2-Rasm. Paxtani jinlashdagi unumdorligining vaqtga bog'liqlik grafigi.

Rasimdan ko'rinib turibdiki, tajriba natijasida paxta tolalarini iflosliklardan tozalash jarayonida jin mashinasining belgilangan vaqt davomida tozalash unumdorligi quyidagicha o'sish ko'rsatdi: 1-nav paxta uchun 1%, 2-nav paxta uchun 0,7%, va 3-navli paxta tolalarini jinlashda 10,8% ga o'sish qayd etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Paxta tozalash mashinalarining unumdorligini oshirish masalasi zamonaviy texnologik jarayonlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash uchun dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot natijalari mashinalarning texnik parametrlari va ishlash jarayonlarini chuqur tahlil qilish orqali texnologik va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Xususan, texnik parametrlarning optimallashtirilishi mahsulot sifatini yaxshilash, energiya tejamkorligini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Paxta tozalash mashinalarining ishchi qismlarini modernizatsiya qilish, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi choralar jarayon samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Shuningdek, nazariy va amaliy usullardan foydalanib o'tkazilgan tadqiqotlar jarayonni boshqarishning ilmiy asoslangan yondashuvlarini taklif qildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mavjud uskunalarni modernizatsiya qilish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishiladi. Kelgusida ishlab chiqarish korxonalarida ilg'or texnologiyalarni tatbiq qilish va yangi modellarning iqtisodiy samaradorligini baholash tadbirkorlik sub'yektlari uchun strategik ustuvor yo'nalish bo'lib qolishi lozim. Shu bois, texnologik yangiliklarni amaliyotga joriy etish va tizimni kompleks ravishda boshqarish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azizov Shuhrat Mamatovich, Simulation of the strength of a frame of a new Design acm gin machine under the influence of external forces. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL

SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 7 JULY 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <http://scientists.uz/view.php?id=5021>

2. Azizov Shuhrat Mamatovich, Farhod Uzoqov, Alijonov Shermuhammad, Ahmadjon Hasanov and Mirsharofiddin Mirzakarimov (2022) "Statically Analysis of the Stress State of Saw Gins Consisting of 90,100,110,120, 130 Saws". Engineering, 14, 329-338. <https://doi:/10.4236/eng.2022.148026>
3. Azizov Shuhrat Mamatovich, Farhod Uzoqov, Mirshoroffiddin Mirzakarimov and Oybek Usmanov "Analysis of Namangan 77 cotton in production line with different saw gins for short fiber yield" E3S Web Conf., 273 (2021) 07021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127307021>
4. Математическое Моделирование Процессы Получения Кожгалантерейных Изделий По Химической Технологии. Турдиева Угиллой, Исмаилов Нурулла Туйчибаевич, Дехканов Гафуржан Дехканович. Miasto Przyszłości Kielce 2024 Impact Factor: 9.9 ISSN-L: 2544-980X. PP.324-328
5. Smith, J. Cotton Cleaning Machines: Technological Modeling and Efficiency. – Cambridge: Springer, 2014. – 348 p.
6. Jones, P. Economic and Environmental Perspectives of Cotton Cleaning Machines. – London: Routledge, 2016. – 284 p.
7. Ниёзов, М. Модернизация хлопкоочистительных машин. – Ташкент: Узбекистан, 2020. – 312 с.
8. Harrington, S. Technological Advances in Cotton Processing. – Boston: Academic Press, 2017. – 402 p.
9. Петров, И. В. Современные аспекты оптимизации хлопковых технологий. – Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 290 с.
10. Cummins, J. Efficiency in Cotton Processing: A Global Perspective. – New York: Wiley, 2018. – 360 p.
11. Brown, K. Advanced Models in Textile Machine Efficiency. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 298 p.
12. Ахмедов, С. Новые технологии в производстве хлопка. – Ташкент: Узбекистан, 2019. – 276 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**